

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI**

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Махмудова Азиза Нугмановна

PhD, доцент, заведующая кафедрой социальных и гуманитарных наук
Самаркандского государственного медицинского университета
(rustamovamaxmudova@bk.ru)

Афанасьева Олеся Геннадьевна

кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Башкирского государственного медицинского университета
(ole-a@mail.ru)

Камариддинзода Аминабону Камариддиновна

студентка 3 курса факультета международного образования
Самаркандского государственного медицинского университета

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325586>

АННОТАЦИЯ

В современном обществе определились сложные глобальные экологические проблемы. Эти проблемы продолжают углубляться. Причины видят в агрессивном преобразовании природы, не разумном использовании ее ресурсов, разрушении взаимосвязей экосистем, отчуждении от природы, эгоистическом и безнравственном отношении людей друг другу, живым организмам. Жизнь как самое ценное явление, требующая благоговения и уважительного отношения независимо от формы существования становится объектом уничтожения. Поэтому в центре особого внимания становится ценность жизни, ее существование и выживание. В данной статье авторы рассматривают образовательный аспект формирования экологически значимых ценностей и мировоззрения. Вопрос ценностей приобретает особую актуальность в связи с ухудшением экологической обстановки в системе «человек – окружающая среда». Следует отметить, что, подготовка специалистов с широким пониманием и осознанием значимости общечеловеческих ценностей и мировоззрения выступает главной задачей института медицинского образования. Экологические ценности выражают аспект гуманистического идеала, что лежит в основе модели образования медицинских работников, поскольку человек не только носитель знаний и умений, но и носитель гуманистических идеалов и принципов. Профессиональная деятельность медицинских работников направлена на сохранение здоровья граждан, что является высшей ценностью. Поэтому ценностно-ориентированное образование является важной предпосылкой формирования личности, которая способна соизмерять свои действия и поступки с экологическими императивами. Процессы формирования экологического мировоззрения и ценностей начинаются с рождения, и на протяжении всей жизни идет его становление и развитие. Все это отражает важное свойство экологического мировоззрения в учебно-воспитательной работе его динамику.

Ключевые слова: мировоззрение, экологические ценности, гуманизм, экологизация высшего образования, экологоориентированная позиция.

Makhmudova Aziza Nugmanovna

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Humanities and Social Sciences of Samarkand State Medical University (rustamovamaxmudova@bk.ru)

Afanasyeva Olesya Gennadiyevna

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy of Bashkir State Medical University (ole-a@mail.ru)

Kamariddinzoda Aminabonu Kamariddinovna

3rd year student of the Faculty of International Education of the Samarkand State Medical University

FORMATION OF ECOLOGICAL WORLD VIEW AND VALUES AMONG MEDICAL STUDENTS

ANNOTATION

Complex global environmental problems have been identified in modern society. These problems continue to deepen. The reasons are seen in the aggressive transformation of nature, the unreasonable use of its resources, the destruction of the interconnections of ecosystems, alienation from nature, the selfish and immoral attitude of people to each other, living organisms. Life as the most valuable phenomenon that requires reverence and respect, regardless of the form of existence, becomes an object of destruction. Therefore, the value of life, its existence and survival becomes the focus of special attention. In this article, the authors consider the educational aspect of the formation of environmentally significant values and worldview. The issue of values is becoming particularly relevant in connection with the deterioration of the environmental situation in the "man – environment" system. It should be noted that the training of specialists with a broad understanding and awareness of the importance of universal values and worldview is the main task of the Institute of Medical Education. Ecological values express the aspect of the humanistic ideal, which is the basis of the model of education of medical workers, since a person is not only a carrier of knowledge and skills, but also a carrier of humanistic ideals and principles. The professional activity of medical workers is aimed at preserving the health of citizens, which is the highest value. Therefore, value-oriented education is an important prerequisite for the formation of a personality that is able to measure its actions and deeds with environmental imperatives. The processes of forming an ecological worldview and values begin from birth, and throughout life its formation and development goes on. All this reflects an important property of the ecological worldview in the educational work of its dynamics.

Keywords: worldview, ecological values, humanism, ecologization of higher education, ecological-oriented position.

Введение

Причиной возникновения экологических проблем видится в потребительском отношении человечества, когда происходит противоречие с законами природы. Выдвигая на первый план свое материальное благополучие происходит укрепление антропоцентрической позиции, где основополагающими принципами выступают подчинение себе природы и общества. Поскольку проблема носит глобальный характер и затрагивает практически все страны мира то можно говорить о том, что возникновение кризиса не зависит от классовых и социальных причин. В его основе могут лежать более глубинные основания – духовная бедность человечества. Поэтому для преодоления этого кризиса необходимо четко выработать и сформулировать систему ценностей, а также модель образования будущих врачей.

Экологическое мировоззрение – высшее свойство личности, возникшее вследствие адаптации человека к действующим факторам окружающего мира, представленное системой обобщенных знаний об окружающем мире, места в нем человека, о возможных взаимосвязях в системе «человек – окружающий мир, трансформирующихся в суждения активной деятельности субъекта по со-хранению окружающей среды и собственного здоровья» (П. В. Полищук, 2004).

Таким образом, следует отметить, то что, необходимость экологического воспитания студентов медиков в условиях образовательно-воспитательного процесса поддерживается в рамках реализации Программы ООН по охране окружающей среды и ЮНЕСКО, где во главу угла ставятся задачи гармоничных взаимоотношений между человеком и природой. В резолюциях и рекомендациях, касающихся областей природоохранного образования, Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) также дает предписание о превращении концепции устойчивого развития в целостную систему профессиональных и духовных установок современной цивилизации [4].

Механизмом по формированию нового мировоззрения, усвоение ценностей, профессиональных знаний и навыков в медицинских вузах становится экологическое образование, которое получило приоритет государства.

Разработка проблемы формирования экологических ценностей и потребностей как важной составляющей в формировании нового типа личности (*homo ecologicus* – Б.Н. Миркин [3]) через основной институт социализации, систему образования, является неотъемлемой в процессе воспитания молодежи. В данном случае образование, ориентированное на проблемы окружающей среды, может служить основанием для появления такого специфического понятия, как «экологическое образование», под которым подразумевается «непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры» [2].

Экологическое образование как фактор формирования экологических ценностей и мировоззрения

На становление «экологии» оказали влияние различные научные теории, разработанные А. Л. Швейцером, О. Леопольдом, К. Э. Циолковским, В. И. Вернадским, П. А. Кропоткиным и др. учеными. Каждый из них формулировал свое понимание гармоничного отношения человека и природы через понимание проблем, которые они решали (философские, космические, экологические).

П. А. Кропоткин (1842-1921) отмечал, что общество пойдет назад в своем развитии, если в нем будет необязательно соблюдение нравственных требований. При этом он считал, что природа может быть названа первым учителем, источником нравственного начала в человеке. Он пересмотрел понятие борьбы за существование и обосновал сущность взаимопомощи, как нравственную категорию, фундамент этических воззрений. «Закон взаимопомощи», выработанный в ходе эволюции природы, стал основой появления таких начал как чувства долга, сострадания, уважения к соплеменнику и даже самопожертвования. Его развитие в процессе эволюции человеческого общества связано с выработкой еще одного понятия – справедливости, поскольку не может быть нравственности без равного отношения ко всем.

К. Э. Циолковский (1857-1935) рассуждал о не простых взаимовлияний живой и неживой природе. Он был сторонником того, что энергия космического пространства достаточно серьезно влияет на все жизненные процессы, происходящие на планете. Он предполагал, что человечество не останется жить вечно на земле. Стремление расширить пространство приведет сначала к проникновению за пределы атмосферы, а затем в околосолнечное пространство. Выход в космические просторы будет этапом эволюции человеческой цивилизации. Человеческое существование зависит от судьбы Вселенной, которая сама зависит от преобразовательной деятельности человечества, от его космического разума. К. Э. Циолковский связывал «космическую этику» с философией панэтизма, которая

исходит из идеи одушевленности Вселенной, допущения бессмертия духовных атомов, блуждающих в мире и переселяющихся в разные организмы.

В. И. Вернадский (1863-1945) в своих трудах «Биосфера», «Научная мысль как планетарное явление» развивает идею о ноосфере. Его учение основано на идее единства, взаимосвязи человека и природы. Он первым обратил внимание на роль живых организмов, в том числе человека как мощного геологического фактора, и считал, что воздействие человека на окружающую природу растет столь быстро и наступит то время, когда человек превратится в основную геологическую силу, формирующую облик Земли: биосфера перейдет в свое состояние, в сферу разума – ноосферу. Развитие окружающей среды и человеческого общества пойдет неразрывно, начнется их коэволюция

Невозможно не согласиться с точкой зрения Н.С. Рыбакова, что «в широком смысле образование есть размещение человеком себя в мире, это процесс взаимного преобразования мира и человека, в результате мир обретает человеческое измерение [5]. Так как, главным компонентом в образовательном процессе несомненно является сам человек. Выражаясь иными словами, человек – неотъемлемая часть бытия мира. В это же время мир ощущается им в качестве неотъемлемой части своего собственного бытия.

Большое значение имеет процесс экологизации высшего профессионального образования, который направлен на формирование определенного типа мировоззрения (в нашем случае экологического). В его структуру включены такие компоненты, как экономический, политический, психологический, что в свою очередь способствует перестройке мышления от технократического к экологическому, изменению жизненной ориентации и формированию чувства ответственности за результаты своей деятельности. Но не всегда образование гарантирует необходимый уровень экологической культуры. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которые были получены в результате проведения анкетного опроса учащихся Самаркандского государственного медицинского университета и Башкирского государственного медицинского университета. Большая часть опрошенных (61,3 %) молодых людей об экологических процессах, проблемах и катастрофах респондентов узнают из средств массовой информации, а не на учебных занятиях. Лишь 26 % респондентов ежедневно знакомятся с содержанием информационных передач. Мы солидарны с мнением А.М. Старыгиной, что «образование рассматривается не только как социальный институт, но и как феномен культуры общества ..., обращение только к одному из указанных концептуальных подходов было бы ошибочным: изучение образования во всей полноте его и институциональных, и социокультурных характеристик подразумевает необходимость комплексного подхода» [7]. В данном ракурсе формирование экологических потребностей и ценностей, выступающих в качестве основы развития экологической культуры, является одной из основных проблем современной системы высшего профессионального образования, подход к которому должен быть комплексным.

Развитие воспитательной системы, формирующей экологоориентированную позицию молодежи, – многоступенчатый и достаточно сложный процесс. На этот процесс влияет множество субъективных и объективных факторов, которые корректируют становление личности молодого человека. В тоже время мы не можем не учитывать специфические особенности жизни современного студенчества. Ограничивая хронологические рамки студенческой жизни пятью-шестью годами, мы должны уметь своевременно определять что, как и когда необходимо изменить в структуре мировоззрения молодежи. В связи с этим возникает потребность в создании более реальной и прогностической модели воспитательной системы высшего учебного заведения, которая в полном объеме смогла бы сформировать правильные экологические потребности и ценности молодежи.

В медицинском вузе образовательно-воспитательный процесс направлен на подготовку высоконравственного специалиста высшего звена. Сама программа подготовки современного медицинского работника содержит экологические компоненты в учебном процессе. Мы можем отметить, в этой связи, следующее: кроме общего курса «Биоэтика», «Экология» «Гигиена и экология человека». Проблема видится лишь в усилении дисциплин

мировоззренческого цикла, таких как «Основы философии», «Основы правоведения», «Основы социологии и политологии» и др. Это возможно посредством введения отдельного раздела, касающегося проблем экологии [1]. Также в каждую дидактическую единицу необходимо включение обобщающего, философско-мировоззренческого раздела, который отражал бы различные аспекты экологической проблематики.

В процессе освоения учебного материала, его восприятие и последующее экзистенциальное единение молодого человека со своей будущей специальностью, будет носить характер перехода количественной определенности к определенности качественной. И это будет происходить на каждом этапе его профессионального становления. Задачей учебно-воспитательной работы при этом является не только освоение соответствующей суммы знаний, но, прежде всего, организация процесса постоянного перехода от одной ступени к последующей, что возможно на основе снятия промежуточных состояний «в себе бытия».

В системе экологического образования можно выделить такие компоненты, как **научный, нормативный и ценностный**. Данные компоненты разделяются условно, так как они находятся в постоянном взаимовлиянии и взаимодействии [6].

Научный компонент составляет теоретическую и методологическую основу в разработке стратегии взаимодействия человека с окружающей средой, в поиске путей разрешения углубляющихся экологических противоречий.

Теоретический фундамент экологического воспитания образуют ведущие идеи, концепции естественнонаучного и гуманитарного знания, результаты исследования фундаментальных и прикладных дисциплин, продуктивная интеграция которых позволяет выявить способы усиления жизнеспособности экологических и социально-экологических систем.

Нормативная составляющая раскрывается в системе нравственных, правовых и эстетических принципов. А также норм и правил экологического характера, определяющих отношение общества и человека к окружающей среде, ресурсам. Плодотворным воплощением нравственного компонента в эколого-образовательном процессе предстает знакомство учащихся с историческими типами взаимодействия человека и окружающего мира, с природосообразными принципами различных культур прошлого и настоящего.

Ценностный компонент экологического воспитания образования составляют идеалы, идеи и цели, представляющие природу как универсальную ценность, как самоценность. В основе такого представления оказывается понимание неразрывной, органической взаимосвязи человека с биосферой планеты, с Космосом в целом.

Ценностный компонент ориентирует учащихся на преодоление потребительской позиции по отношению к окружающей среде, позиции, несущей биосфере смертельную опасность.

Таким образом, экологическая подготовка современного человека состоит в преобразовании и развитии следующих составных компонентов:

1. Овладение научной системой знаний в области экологии, четкое теоретическое осознание взаимодействий в системе «нооценоз – природная и окружающая человека среда», причин и следствий нарушений и загрязнений в природной и окружающей человека среде, отрицательных воздействий различных факторов и их совокупностей на организм и здоровье человека.
2. Гуманистическое мироощущение, широкий диапазон эмоционально-чувственного мира с любовью к природной среде и человеку, являющаяся необходимыми компонентами самосовершенствования духовного мира человека.
3. Волевой фактор, без которого невозможна реализация знаний и чувств человека в практических действиях как в быту, так и в производственной сфере [6].

Немаловажно знать, то что, только при наличии всех трех компонентов можно считать личность сформированной в экологическом аспекте, способной занимать активную жизненную позицию в сфере улучшения экологической ситуации на Земле и охране природной и окружающей среды, рационального природопользования.

Экологические потребности и ценности как социальный феномен создают предпосылки для выработки философских оснований исследования, особенности процесса формирования социально-профессиональной ответственности молодежи. В сфере современной медицинской деятельности в ее социально-образовательном (педагогическом) аспекте очень важна роль экологических критериев, поскольку, выработав такие критерии, учащийся определяет свои социально профессиональные позиции. Экологическими критериями содержания образовательного материала, включаемого в каждый отдельно взятый предмет и систему учебных дисциплин должны являться:

Во-первых, целостное отражение в содержании высшего профессионального образования задач и способов формирования самостоятельного, творческого, компетентного специалиста с достаточно развитыми экологическими потребностями. По всей вероятности, какой-либо универсальной характеристики или шкалы для измерения экологических потребностей и ценностей не существует, поэтому мы произвольно уподобляем его экологическому мышлению.

Во-вторых, этико-гуманистической направленности содержания высшего профессионального образования, предполагающий сближение и взаимоувязывание (интеграцию) всего корпуса специальных знаний, детерминированное экологическими проблемами. Под интеграцией мы понимаем не изоморфный синтез дисциплин, не аддитивное их совместное существование, а некий общий взгляд на предмет с позиции фундаментальных ценностей человечества.

В-третьих, сопряженности получаемых экологических знаний с реальной профессиональной деятельностью, которые репрезентируется в таких понятиях, каковыми являются «познавательная ценность», «инструментарность», «приложимость знаний» и т. п. Это предполагает практическую значимость и приспособленность знания для употребления, открывающаяся через опыт его применимости в соответствующих ситуациях.

Таким образом, несмотря на то, что в процессе преподавания в вузах уделяется немалое внимание экологической составляющей профессионального образования, еще не произошло осознание сути новой мировоззренческой модели, основанной на представлениях о целостном, многоуровневом, развивающемся мире. Существующая система высшего профессионального образования не ставит своей целью дать целостную картину действительности. А ведь экологические потребности и ценности, основанные на синтезе, интеграции всей совокупности знаний, нацелены именно на целостность восприятия действительности. Да и глобальность экологических проблем ориентирована на подобный ракурс ее рассмотрения.

Выводы

В заключении следует отметить, то что, сегодня в условиях грозящей экологической катастрофы на первый план выходят задачи перестройки всей системы ценностей, и в числе приоритетных становится проблема выживания всего человечества. Иначе говоря, проблема экологических потребностей и ценностей приобретает характер нравственной ответственности каждого перед своим ближайшим будущим. В настоящее время будущая судьба человечества зависит от того, какими людьми, с какими целями и жизненными установками, ценностями и нравственными идеалами войдет во взрослую жизнь подрастающее поколение. Особое значение приобретает исследование методологических оснований формирования ценностно-нравственной основы выбора потребностей. В связи с этим уделяется внимание путям и способам формирования такого типа личности, стержнем которой должна стать система экологических потребностей и экологических ценностей, основанных на устоявшихся традиционных и доминирующих ныне ценностей. А перед системой высшего образования можно сформулировать новые задачи следующим образом: необходима ориентация молодежи на непрерывность образовательного процесса и признание необходимости углубления получаемых знаний, умений и навыков. Также важен аксиологический подход в воспитании и медицинском обучении, который предполагает что становление личностного в человеке связано с усвоением и формированием системы

гуманистических ценностей, характеризующие мотивационно-ценностное отношение личности к окружающему миру, они приобретают побудительную силу мотива деятельности, побуждают к активной эко-деятельности, к самовоспитанию и саморазвитию личности, способствует духовному становлению.

Благодарность профессорско-преподавательскому составу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уральского государственного педагогического университета Бадьиной Т. А. Моисеевой Л. В. Ширшову В. Д. за материал и данные которые мы использовали в статье, пользуясь монографией «Формирование экологического мировоззрения у студентов-геологов».

Список литературы

1. Зиятдинов Ш.Г. Экологическое образование и образование для устойчивого развития. М.: МГПУ, 2007. 196 с.
2. Мамедов Н.М. Экологический контекст современного образования // Педагогическое образование. М., 1993. Вып. 3. С. 41-50.
3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Природа и человек // Экономика и управление. 2007. № 5. С. 82-86.
4. Наше общее дело. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. М., 2000. 176 с.
5. Рыбаков Н.С. Параметры образования // Вестник российского философского общества. 2002. № 2. С. 63-65.
6. Сергиенко Л.И. Теоретические вопросы экологии: биосферный аспект. Волгоград, 2001.
7. Старыгина А.М. Образование как социальный институт и феномен культуры: социокультурный анализ // Инженерный вестник Дона. № 3 (2014). [Электронный ресурс]. URL: <http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2014/2542> (дата обращения 05.03.2022).
8. Т. А. Бадьяна, Л. В. Моисеева, В. Д. Ширшов ; Формирование экологического мировоззрения у студентов-геологов [Элек-тронный ресурс] : монография / Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.], 2018.
9. Махмудова А. Н. и др. Медицина Узбекистана-достижения и перспективы развития сферы //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
10. Махмудова А. Н. и др. Роль молодого поколения в формировании современного гражданского общества //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57).
11. Махмудова А. Н. Правовая собиализаиия молодого поколения в правовом государстве //Дистансионные возмоаености и достиаения науки. – 2020. – С. 97.
12. Махмудова А. Н. IX-XII асрларда мовароуннахрда илм-фан, маданият ривожии тарихидан //Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar. – 2022. – С. 272-275.
13. Shokirovna V. S., Nugmanovna M. A. Replacing the works of our President Shavkat Mirziyoev in the development of Civil Society in our country //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 200-203.
14. Махмудова А. Н. Шахс хукукий ижтимоийлашувиида ижтимоий назорат тушунчаси ва тизими //международный журнал Консенсус. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
15. Мажидов Ш. Ф. К вопросу об этнокультурных процессах в Центральной Азии и Европейском Союзе //Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. – 2014. – №. 7. – С. 238-243.
16. Мажидов Ш. Ф. ON THE ISSUE OF ETHNOPOLITICAL ASPECTS OF NATIONAL SECURITY //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСЕНСУС. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
17. Мажидов Ш. Ф. Миллий хавфсизликни этносиёсий жиҳатлари: еи тажрибаси (2000-йиллар боши) //Взгляд в прошлое. – 2020. – №. SI-1№ 2.
18. Yevgeniya M., Nugmanovna M. A. Fighting Corruption in the republic of Uzbekistan //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 15. – №. 1. – С. 171-173.

19. Nugmanovna M. A. Legal socialization and individual deviant rights: relationships //falsafa va hayot xalqaro jurnal. – С. 49.
20. Nugmanovna M. A., Akbaralievna U. G. Family is the basis of society and state //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 28-31.
21. Kamariddinova K. A., Nugmanovna M. A. Improving population health the important task of the state //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 204-208.
22. Махмудова А. Н., Ахмеджанова Д. М. Вопросы воспитания гармонично развитой молодежи в воззрениях джадидов и современность //Главный редактор. – 2017. – С. 90.
23. Nugmanovna M. A., Kamariddinova K. A. Modern biotechnical problems of medicine and their solutions //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 169-173.
24. Мажидов Ш. Ф. Развитие гражданской культуры сквозь призму модернизации образования (на примере Республики Узбекистан). СПб //Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления. – 2016. – С. 585-589.
25. Мажидов Ш. Ф. К вопросу об этнокультурной безопасности (на примере Центральной Азии) //Власть в логике и риторике межнациональных и межконфессиональных отношений. – 2017. – С. 78-81.
26. Халимбетов Ю. М. и др. Гармонично развитое поколение-основа прогресса Узбекистана //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 2 (56). – С. 14-17.
27. Rakhmatullaevna U. L. The manifestation of the eastern romantic spirit in miniature art //European science review. – 2021. – №. 5-6. – С. 65-68.
28. Халимбетов Ю. М. и др. Формирование молодежи в Узбекистане как научно управляемый процесс //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 2 (49).
29. Халимбетов Ю. М. и др. Факторы духовного развития молодежи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 34-36.
30. Халимбетов Ю. М., Юлдашев С. Ж., Ибрагимова Э. Ф. Преодоление мировоззренческого индифферентизма важное условие активизации человеческого фактора //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 3.
31. Халимбетов Ю. М. и др. Гармонично развитое поколение-основа прогресса Узбекистана //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 2 (56). – С. 14-17.
32. Вафаева Д. Б. To question about development the theories of the culture //Научный альманах. – 2016. – №. 3-4. – С. 383-387.
33. Вафаева Д. Б. Влияние политической активности граждан на процесс становления гражданского общества в Узбекистане //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 13-1 (67). – С. 99-102.
34. Мажидов Ш. Ф., Саидова Х. Реформы в сфере образования и личность преподавателя //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2007. – Т. 5. – С. 225-225.
35. Мажидов Ш. Ф. Философия медицины и медицинский взгляд на философию //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 826-832.
36. Вафаева Д. Б. Роль комитетов женщин Узбекистана в повышении активности женщин //Гуманитарный трактат. – 2019. – №. 49. – С. 19-22.
37. Вафаева Д. Б. Общественный контроль как функция гражданского общества //European research: innovation in science, education and technology. – 2021. – С. 57-60.
38. Samadov A. R., Abdullayev S. Syncretic features of person's moral-aesthetic ideal: diachronic and synchronic approach //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 11. – С. 157-160.
39. Samadov A. R. Philosophical Analysis of the synthesis of Morality and Aesthetics in Spiritual Life //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 1-7.
40. Самадов А. Р. ЗАДАЧА ЕДИНСТВА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ //ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2017. – С. 165-168.

41. Samadov A. R. Problems of Forming and Developing Person's Aesthetic Ideal //International Journal on Integrated Education. – Т. 2. – №. 6. – С. 132-137.
42. Самадов А. Р., Абдуллаев С. Т. ШАХС ЭСТЕТИК ОНГИ РИВОЖЛАНИШИДА СПОРТ ВА САЊАТНИНГ УЗАРО НИСБАТИ //ХАБАРШЫСЫ. – 2017. – С. 125.
43. SAMADOV A. R. PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SYNTHESIS OF MORALITY AND AESTHETICS IN THE PERSONAL MIND //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 1-8.
44. Samadov, A. R. (2019). Sport as the device of forming esthetic ideal of person. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 165-167. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-72-21> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCUS SON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000